

Análise linguística e semiótica: entenda de uma vez por todas

André William Alves de Assis

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21046484>

RESUMO

Este texto aborda a análise linguística e semiótica como eixo fundamental do ensino de Língua Portuguesa, problematizando a concepção tradicional que reduz o estudo da língua à memorização de regras gramaticais. A partir das contribuições de Polato e Menegassi (2021), Geraldi (1984 apud Polato; Menegassi, 2021) e da BNCC (Brasil, 2018), discute-se a passagem de uma prática centrada na correção normativa para uma abordagem voltada à reflexão sobre sentidos, usos e condições de produção dos textos. O texto destaca a importância da atividade epilinguística como etapa anterior à metalinguagem, permitindo que o aluno observe, compare e compreenda os efeitos das escolhas linguísticas. Com Giovani (2021), Kraemer e Costa-Hübes (2021), Rodrigues e Acosta Pereira (2021), Ohuschi e Menegassi (2021) e Fuza e Ritter (2021), amplia-se a discussão para a dimensão semiótica, considerando imagens, cores, gestos, enquadramentos e outras materialidades na construção de sentidos. Conclui-se que a análise linguística e semiótica deve formar leitores críticos, capazes de interpretar textos multimodais e produzir sentidos de modo consciente.

Palavras-chave: *Análise linguística; Análise semiótica; BNCC; Ensino; Língua Portuguesa; Multimodalidade*

Desatando os nós do ensino de língua

O ensino de língua portuguesa no Brasil carrega uma história feita de nós que foram sendo apertados por abordagens normativas e práticas de sala de aula centradas na correção. Durante muito tempo, aprender português significou memorizar regras, repetir classificações e corrigir desvios, como se a língua fosse um sistema rígido e descontextualizado. Esse nó se tornou tão forte que ainda hoje determina concepções equivocadas sobre o que seja ensinar e aprender língua. Quando deslocamos o olhar para a linguagem como prática social e discursiva, esses fios começam a se reorganizar, revelando que o sentido não nasce apenas da estrutura, mas das

condições em que o texto é produzido, de quem o enuncia, de quem o interpreta e dos modos pelos quais circula. É nesse movimento de desfazer e recompor nós que emerge a proposta de Prática de Análise Linguística, mais tarde ampliada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para Análise Linguística e Semiótica, reconhecendo que a construção de sentido no mundo contemporâneo vai muito além das palavras.

A gênese desse deslocamento situa-se na efervescência acadêmica e pedagógica das décadas de 1980 e 1990. A análise linguística nasce nesse período como reação direta ao modelo de higienização textual predominante, no qual a escrita escolar se concentrava em apagar marcas pessoais e aproximar o texto do aluno de um padrão idealizado, muitas vezes artificial. Isso produzia uma relação empobrecida com a escrita, pois ignorava a intenção comunicativa e os modos como o aluno negociava sentidos. Não é por acaso que, naquele momento, o debate parecia girar em torno da gramática, não porque a análise linguística se reduzisse a ela, mas porque era exatamente ali que estava o nó a ser desatado.

Bases epistemológicas: da metalinguagem à atividade epilinguística

A proposta, consolidada em obras seminais como *O texto na sala de aula* e *Portos de passagem*, desloca o foco: a língua deixa de ser vista como estrutura imutável e passa a ser entendida como ação e interação. Segundo Polato e Menegassi (2021, p. 22), a prática de análise linguística não é sinônimo de um ensino renovado de gramática, mas sim "uma outra maneira de tratar os fenômenos linguísticos" na escola. Geraldi (1984 apud POLATO; MENEGASSI, 2021, p. 27) já alertava que essa prática não poderia limitar-se à correção gramatical e ortográfica, mas deveria operar sobre o texto para que este atingisse seus objetivos junto aos leitores.

Em vez de partir da metalinguagem, que seria a descrição técnica e a taxonomia, trabalha-se primeiro com a atividade epilinguística. Esta atividade, conforme explicam Polato e Menegassi (2021, p. 48), é aquela em que o sujeito opera sobre a própria linguagem, compara expressões, transforma, experimenta novos modos de construção e investe as formas linguísticas de novas significações. Só depois se nomeiam fenômenos, integrando a reflexão metalinguística como etapa posterior e auxiliar, jamais como ponto de partida. Esse gesto inverte a lógica tradicional e reconecta o estudo da língua ao uso real, permitindo que o aluno perceba a gramática não como um conjunto de leis arbitrárias, mas como um sistema de recursos expressivos à sua disposição para a construção de sentidos.

O cenário contemporâneo e as tensões da BNCC

O cenário contemporâneo impôs novos desafios a essa tessitura. A BNCC, ao incorporar a dimensão semiótica ao eixo da análise linguística, reconhece que os textos atuais não são exclusivamente verbais. Eles combinam palavras, imagens, tipografias, cores, enquadramentos, gestos e movimentos. Ler, hoje, é interpretar múltiplas materialidades em interação. A análise linguística e semiótica permite compreender como cada elemento contribui para o sentido. Uma mudança de cor pode intensificar uma intenção argumentativa, um enquadramento pode direcionar o foco interpretativo, uma pausa visual pode equivaler a uma marca linguística.

O semiótico amplia, não substitui, o linguístico. Ambos se entrelaçam como fios que formam o tecido do texto. Desatar apenas um deles não revela o todo, é preciso entender o entrelaçamento.

Como apontam Souza et al. (2019 apud GIOVANI, 2021, p. 351), a incorporação da palavra semiótica aponta para a necessidade de considerar, além dos elementos que concretizam um texto escrito, outros relacionados diretamente à multimodalidade, como "movimento, cor, tamanho, enquadramento, timbre, expressões faciais, volume etc."

A BNCC, no entanto, traz tensões que o professor precisa interpretar cuidadosamente. Embora seu texto orientador sustente uma perspectiva enunciativo-discursiva, parte das habilidades retorna ao modelo estruturalista, solicitando classificações que pouco dialogam com a interpretação. Esse descompasso revela um nó interno do documento, uma heterogeneidade constitutiva e marcada. Kraemer e Costa-Hübes (2021, p. 284), ao analisarem as habilidades prescritas para o eixo de Análise Linguística/Semiótica, identificam uma oscilação entre o discurso da mudança e o discurso da tradição. Enquanto a introdução do documento assume a linguagem como ação interindividual orientada para uma finalidade, muitas das habilidades listadas priorizam verbos como identificar, classificar e reconhecer estruturas gramaticais, em detrimento de analisar ou refletir sobre seus efeitos de sentido. Segundo Kraemer e Costa-Hübes (2021, p. 303), ao localizar os aspectos discursivos em último plano, o documento "deixa transparecer o foco nos aspectos normativos da língua", o que pode levar a um ensino artificial.

A materialização da prática: recuperando o sentido

Para superar essas contradições, um dos nós mais ignorados pela tradição escolar deve ser recuperado: o das condições de produção. A análise linguística, especialmente em perspectiva discursiva e dialógica, não trabalha com frases isoladas, mas com enunciados situados. Cada texto é produzido por um sujeito em determinado contexto histórico, social e comunicativo. Antes de analisar um verbo ou pronome, é fundamental perguntar quem diz, para quem diz, por que diz, onde esse texto circula e como esse suporte molda suas escolhas. Rodrigues e Acosta Pereira (2021, p. 163) enfatizam que a análise de textos-enunciados deve ser uma atividade precedente à própria elaboração didática, exigindo que se recupere o contexto de produção para situar o texto em relação ao seu espaço-tempo, à sua esfera sociodiscursiva e à situação de interação.

Os exemplos didáticos tornam visível como os fios se entrelaçam e como essa perspectiva pode ser materializada. No trabalho com memórias literárias, por exemplo, a alternância entre formas como *minha vida* e *nossa vida* revela a movimentação afetiva e enunciativa do narrador. Ohuschi e Menegassi (2021, p. 446) demonstram que a análise não deve começar pela classificação dos pronomes possessivos ou pessoais, mas pelo efeito produzido no texto, levando o aluno a perceber o "sentimento de pertença atribuído aos pronomes e o envolvimento emocional do narrador perante os acontecimentos". O uso da primeira pessoa do singular marca a vivência individual, enquanto o plural marca o pertencimento a um grupo social e familiar. A gramática aparece aqui como explicação para um fenômeno de sentido, e não como ponto de partida taxonômico.

Em uma tira em quadrinhos, por sua vez, o sentido depende da interação entre linguístico e visual. Fuza e Ritter (2021, p. 470), ao analisarem uma tira do personagem Armandinho, mostram que elementos visuais como a "expressão facial", o "fundo neutro" e a "ausência de cenário" constroem juntos uma atmosfera interpretativa que o texto verbal, isoladamente, não sustentaria. As autoras sugerem perguntas que integram as duas linguagens, como questionar o sentido de reticências

visuais ou a direção do olhar da personagem (FUZA; RITTER, 2021, p. 471). A análise linguística e semiótica ensina o aluno a ler o texto como rede, não como soma de partes. Assim, analisar textos é olhar para a língua como tecido vivo, em constante movimento, e reconhecer que cada escolha, verbal ou visual, participa da construção de sentido.

Referências

ACOSTA PEREIRA, Rodrigo. A análise de textos-enunciados como atividade precedente à elaboração didática. In: PEREIRA, R. A.; COSTA-HÜBES, T. C. (Org.). Prática de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEB, 2018.

FUZA, Ângela Francine; RITTER, Lilian Cristina Buzato. Práticas de leitura/análise linguística com tira em quadrinhos no ensino fundamental: uma proposta didático-pedagógica. In: PEREIRA, R. A.; COSTA-HÜBES, T. C. (Org.). Prática de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.

GIOVANI, Fabiana. BNCC: uma análise da prática de análise linguística/semiótica na alfabetização. In: PEREIRA, R. A.; COSTA-HÜBES, T. C. (Org.). Prática de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.

KRAEMER, Márcia Adriana Dias; COSTA-HÜBES, Terezinha da Conceição. Práticas de análise linguística na BNCC: heterogeneidade constitutiva e marcada no discurso. In: PEREIRA, R. A.; COSTA-HÜBES, T. C. (Org.). Prática de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.

OHUSCHI, Márcia Cristina Greco; MENEGASSI, Renilson José. Proposta teórico-metodológica de análise linguística em perspectiva dialógica ao trabalho com o pronome. In: PEREIRA, R. A.; COSTA-HÜBES, T. C. (Org.). Prática de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.

POLATO, Adriana Delmira Mendes; MENEGASSI, Renilson José. Epistemologia teórica do nascimento da prática de análise linguística: décadas de 80 e 90. In: PEREIRA, R. A.; COSTA-HÜBES, T. C. (Org.). Prática de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.

POLATO, Adriana Delmira Mendes; MENEGASSI, Renilson José. Atividades epilinguísticas valorativas em prática de análise linguística de perspectiva dialógica. In: PEREIRA, R. A.; COSTA-HÜBES, T. C. (Org.). Prática de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.

RODRIGUES, Rosângela Hammes; ACOSTA PEREIRA, Rodrigo. Os gêneros do discurso como elementos integradores para/nas aulas de leitura, escuta, produção textual e análise linguística: subsídios teórico-metodológicos. In: PEREIRA, R. A.; COSTA-HÜBES, T. C. (Org.). Prática de análise linguística nas aulas de Língua Portuguesa. São Carlos: Pedro & João Editores, 2021.

PARA CITAR ESTE TEXTO

ASSIS, André William Alves de. Análise linguística e semiótica: entenda de uma vez por todas. **Nós na Língua**, v. 1, n. 1, p. 37-41, jul./dez. 2025. Disponível em: nosnalingua.com.br/artigo/c152eb4e-88da-4e69-a4f5-af17a59107d6. Acesso em: 29 jun. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21046484>. Licença CC BY 4.0.